

Hear my voice

Άκουσε τη φωνή μου

Crowdfunding: Συχνές ερωτήσεις

Έργο agroBRIDGES

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

agro
BRIDGES

Περιεχόμενα

Αυτός ο σύντομος οδηγός εξηγεί τι είναι το crowdfunding και πώς οι επιχειρήσεις αγροδιατροφής μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εναλλακτικό εργαλείο χρηματοδότησης για να βρουν υποστήριξη από την κοινότητα για τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων. Ο οδηγός παρέχει απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με το crowdfunding.

- 1 Τι είναι το crowdfunding και σε ποιους απευθύνεται;**
- 2 Γιατί να επιλέξω το crowdfunding;**
- 3 Πώς λειτουργεί;**
- 4 Είναι το crowdfunding κατάλληλο για τον αγροδιατροφικό τομέα;**
- 5 Παραδείγματα crowdfunding στην αγροδιατροφή**
- 6 Πλατφόρμες Crowdfunding στην περιοχή σας**
- 7 Περισσότερες πληροφορίες**

1. Τι είναι το crowdfunding και σε ποιους απευθύνεται;

Τι είναι το crowdfunding;

Το crowdfunding (ή στα Ελληνικά πληθοχρηματοδότηση) είναι ένας τρόπος συγκέντρωσης χρημάτων για τη χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους εράνους/καμπάνιες να συλλέγουν χρήματα από μεγάλο αριθμό ατόμων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, και εταιρείες, ιδιαίτερα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης μιας νέας επιχείρησης ή ιδέας.

2. Γιατί να επιλέξω το crowdfunding;

Εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης

Το crowdfunding είναι ένας καινοτόμος τρόπος για την εύρεση χρηματοδότησης για νέα έργα, επιχειρήσεις ή ιδέες. Μια επιτυχημένη καμπάνια crowdfunding συλλέγει πολλά μικρά ποσά από μια μεγάλη ομάδα ατόμων σε αντίθεση με την παραδοσιακή χρηματοδότηση για τη λήψη μεγάλων ποσών από μία ή λίγες πηγές.

Απόδειξη λειτουργίας της ιδέας και αντίδραση της αγοράς

Το crowdfunding σας συντονίζει με την πραγματικότητα της αγοράς. Μπορείτε να δείτε αν οι άλλοι μοιράζονται την πίστη και την αξία στο έργο ή την ιδέα σας.

Βοήθεια σε άλλες μορφές χρηματοδότησης

Μια επιτυχημένη καμπάνια crowdfunding μπορεί όχι μόνο να είναι απόδειξη της ιδέας σας, αλλά και να επιδείξει ότι υπάρχει μια αγορά για την επιχείρησή σας στην οποία πιστεύουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν αναζητάτε πρόσθετη χρηματοδότηση από άλλους χρηματοδότες, όπως τράπεζες, επιχειρηματικά κεφάλαια, επενδυτές-άγγελοι (angel investors), καθώς μπορεί να τους φανείτε λιγότερο επικίνδυνοι ή να έχετε καλύτερους όρους και προϋποθέσεις.

2. Why crowdfunding?

Πρόσβαση στο πλήθος

Απευθύνεστε σε ένα μεγάλο κοινό ατόμων, μερικά από τα οποία μπορεί να έχουν πολύτιμη τεχνογνωσία και γνώσεις. Το crowdfunding γενικά σας δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί τους με έναν νέο τρόπο που παρέχει πολύτιμη αξιολόγηση της ιδέας σας χωρίς κόστος.

Ισχυρό εργαλείο προώθησης

Το crowdfunding μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος παρουσίασης ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας εταιρείας, προωθώντας απευθείας τα άτομα που είναι πιθανό να είναι πελάτες.

3. How does it work?

Μορφές και τύποι Crowdfunding

Υπάρχουν διάφοροι τύποι crowdfunding, αλλά ο πιο δημοφιλής τύπος για έργα και ιδέες στη φάση πριν την επίσημη εμπορία ή / και κερδοφόρα λειτουργία είναι το **crowdfunding που βασίζεται σε ανταμοιβές (rewards-based crowdfunding)**. Σε αυτό το είδος crowdfunding, τα άτομα κάνουν δωρεές σε ένα έργο ή επιχείρηση με προσδοκίες να λάβουν ως αντάλλαγμα μια μη οικονομική ανταμοιβή, όπως αγαθά ή υπηρεσίες, σε μεταγενέστερο στάδιο ως αντάλλαγμα της συνεισφοράς τους.

Crowdfunding platforms

Οι πλατφόρμες crowdfunding είναι ιστότοποι που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των εράνων και του πλήθους. Οι οικονομικές δεσμεύσεις μπορούν να γίνουν και να εισπραχθούν μέσω της πλατφόρμας crowdfunding. Οι έρανοι συνήθως χρεώνονται με ένα τέλος από πλατφόρμες crowdfunding, εάν η καμπάνια συγκέντρωσης κεφαλαίων ήταν επιτυχής. Σε αντάλλαγμα, οι πλατφόρμες crowdfunding αναμένεται να παρέχουν μια ασφαλή και εύκολη στη χρήση υπηρεσία.

Πολλές πλατφόρμες λειτουργούν με ένα μοντέλο χρηματοδότησης όλα ή τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι αν πετύχετε τον στόχο σας, θα πάρετε τα χρήματα και αν δεν το πετύχετε, όλοι παίρνουν τα χρήματά τους πίσω – χωρίς παρεξηγήσεις και καμία οικονομική απώλεια.

Παραδείγματα διεθνών και ευρωπαϊκών πλατφορμών crowdfunding, που εστιάζουν στο crowdfunding που βασίζεται σε ανταμοιβές:

Kickstarter (Διεθνής)

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα όσον αφορά το crowdfunding, γνωστό για τη βοήθεια που προσφέρει σε τεχνολογικούς και δημιουργικούς επιχειρηματίες να χρηματοδοτήσουν τα έργα τους πριν λάβουν δάνειο ή συγκεντρώσουν χρήματα για επιχειρηματικά κεφάλαια. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει πάνω από 6,5 δις δολάρια από την ίδρυσή της το 2009. Το Kickstarter είναι μια πλατφόρμα που λειτουργεί με τη μέθοδο "όλα ή τίποτα", που σημαίνει ότι δεν θα λάβετε τα χρήματά σας εάν δεν ολοκληρώσετε την καμπάνια σας. Σημαίνει επίσης ότι η πιστωτική κάρτα του χρηματοδότη δεν θα χρεωθεί, εκτός εάν πετύχετε τον στόχο της καμπάνιας σας.

Indiegogo (Διεθνής)

Οι χρήστες του Indiegogo συνήθως δημιουργούν καμπάνιες για τεχνολογικές καινοτομίες, δημιουργικά έργα και κοινοτικά έργα. Η πλατφόρμα crowdfunding λειτουργεί παρόμοια με το Kickstarter, εκτός από το μοντέλο συγκέντρωσης κεφαλαίων δε βασίζεται αποκλειστικά στη λογική "όλα ή τίποτα". Οι χρήστες επιλέγουν ανάμεσα σε δύο επιλογές: σταθερή και ευέλικτη χρηματοδότηση. Η σταθερή μέθοδος είναι καλύτερη για εράνους όπου το έργο σας χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, ενώ η ευέλικτη μέθοδος είναι καλή για καμπάνιες όπου θα επωφεληθείτε από οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Με την ευέλικτη χρηματοδότηση, θα λάβετε τα χρήματά σας ανεξάρτητα από το εάν εκπληρώνετε τον στόχο σας ή όχι. Με σταθερή χρηματοδότηση, όλα τα κεφάλαια επιστρέφονται στους δωρητές σας εάν δεν εκπληρώσετε τον στόχο της εκστρατείας.

Παραδείγματα διεθνών και ευρωπαϊκών πλατφορμών crowdfunding, που εστιάζουν στο crowdfunding που βασίζεται σε ανταμοιβές:

Ulule (Ευρώπη)

Μια από τις πρωτοποριακές πλατφόρμες crowdfunding στην Ευρώπη, η Ulule επιτρέπει σε δημιουργικά, καινοτόμα και κοινοτικά έργα να δοκιμάσουν την ιδέα τους, να δημιουργήσουν μια κοινότητα και να την αναπτύξουν. Άτομα, ενώσεις και εταιρείες δημιουργούν το έργο τους, αναφέροντας λεπτομερώς τον οικονομικό του στόχο, τη διάρκεια και τις μη οικονομικές ανταμοιβές που προσφέρονται ως αντάλλαγμα για υποστήριξη. Αν φτάσουν στο στόχο τους, λαμβάνουν τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν και δίνουν τις ανταμοιβές τους σε όσους τους στήριξαν. Εάν όχι, όσοι υποστήριξαν λαμβάνουν επιστροφή χρημάτων χωρίς καμία χρέωση. Η Ulule λαμβάνει προμήθεια από τα κεφάλαια που μεταφέρονται.

FundedByMe (Σουηδία, Ευρώπη)

Ιδρύθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Προκειμένου να προωθηθούν διασυννοριακές επενδύσεις που υποστηρίζουν τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους επενδυτές. Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Η πλατφόρμα εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στους ευρωπαϊούς επιχειρηματίες.

WhyDonate (Ολλανδία, Ευρώπη)

Είναι μια πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για τη συγκέντρωση χρημάτων για οποιονδήποτε σκοπό. Εδώ μπορείτε να δωρίσετε χρήματα ή να ξεκινήσετε τη συγκέντρωση χρημάτων για μια φιλανθρωπική οργάνωση. Υποστηρίζει επίσης ιδιωτικά έργα συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αν ψάχνετε για έναν χώρο για να σας βοηθήσει να κάνετε crowdfunding στην Ευρώπη, σκεφτείτε το WhyDonate και ξεκινήστε να κάνετε δωρεές για τον σκοπό σας χωρίς καμία ταλαιπωρία.

4. Είναι το crowdfunding κατάλληλο για τον αγροδιατροφικό τομέα;

Το crowdfunding είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε ιδέα, συμπεριλαμβανομένου του αγροδιατροφικού τομέα.

Οι περισσότερες πλατφόρμες crowdfunding σάς επιτρέπουν να επενδύσετε σε έργα που σχετίζονται με διαφορετικούς τομείς: τέχνη, κόμικ, χειροτεχνία, χορός, σχέδιο, μόδα, ταινίες και βίντεο, μουσική, φαγητό κ.λπ. Αυτή είναι η περίπτωση των πιο διάσημων διεθνών πλατφορμών, Kickstarter και Indiegogo, οι οποίες περιλαμβάνουν μια γενική κατηγορία τροφίμων.. Πολλές άλλες πλατφόρμες δεν διακρίνουν έργα ανά τομέα, αλλά περιλαμβάνουν έργα τροφίμων (βλ. παραδείγματα παρακάτω)

Η εφαρμογή του crowdfunding στον αγροδιατροφικό τομέα μπορεί να προσφέρει τεράστια βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις και να σταθεροποιήσει τις ταμειακές ροές των μικρών αγροτών. Επειδή μειώνει την πίεση για αναζήτηση χρηματοδότησης και τις πωλήσεις, οι παραγωγοί μπορούν να φτιάξουν τα προϊόντα τους με τον τρόπο που θέλουν, χωρίς άγχος. Επίσης, η σχέση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών γίνεται πιο ισχυρή κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης. Αυτό οδηγεί σε ενδιαφέρον και ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών που μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον αγορές και δημοτικότητα.

4. Είναι το crowdfunding κατάλληλο για τον αγροδιατροφικό τομέα;

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τρεις τύπους εκστρατειών crowdfunding στο χώρο της αγροδιατροφής

- Οι **προπωλήσεις** περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση του έργου πριν την έναρξη της παραγωγής.
- Η **χρηματοδότηση εκδηλώσεων** που σχετίζονται με την αγροδιατροφή, όπως το άνοιγμα μιας αγοράς, η έναρξη ενός φεστιβάλ ή η πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής εκδήλωσης. Δύο περιπτώσεις πέτυχαν να χρηματοδοτηθούν παρέχοντας ευχάριστες ευκαιρίες που συνήθως οι άνθρωποι δεν μπορούν να βιώσουν.
- Η **χρηματοδότηση λειτουργικών εξόδων** περιλαμβάνει την υποστήριξη βασικών λειτουργικών δαπανών, όπως το κόστος για τη σύσταση μιας εταιρείας, τον εξοπλισμό, την έρευνα και την ανάπτυξη. Κυρίως αυτά τα έργα έχουν κοινωνικά οφέλη ή μπορούν να βοηθήσουν στην παραγωγή υγιεινών τροφίμων. Όλοι τους επιτυγχάνουν τον στόχο χρηματοδότησης τονίζοντας την ειλικρίνεια και το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη σε δείγμα καμπανιών crowdfunding που ξεκίνησε στην πλατφόρμα Kickstarter (Ljumović et al., 2021), το 96% του συνολικού αριθμού των εκστρατειών crowdfunding στον αγροδιατροφικό τομέα προέρχεται από τη Μεσόγειο. Μεταξύ αυτών, το 93% προέρχεται από την Ιταλία (39%), την Ισπανία (29%) και τη Γαλλία (25%). Υπάρχει επίσης στην Ελλάδα (3%) και στην Κροατία (1%).

5. Παραδείγματα crowdfunding στην αγροδιατροφή

Το crowdfunding στον αγροδιατροφικό τομέα εμφανίζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις έργων, όπως η χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός κοινοτικού αγροκτήματος, η ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης, προπωλήσεις (εξοπλισμός μαγειρικής, αγροτικά προϊόντα, μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, εξοπλισμός κήπου κλπ.), χρηματοδότηση λειτουργικών εξόδων εκμετάλλευσης, κόστους ίδρυσης, ή διαχειριστικών εξόδων για γεωργική παιδεία,, υποστηρικτικές εκδηλώσεις (αγορά, πάρτι) και έκδοση βιβλίου μαγειρικής.

Παρακάτω παρέχουμε ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα καμπανιών crowdfunding που είναι διαθέσιμες στην τοπική σας γλώσσα για να επιλέξετε αυτή που καλύπτει τις ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

- [Kickstarter: Εκστρατείες Crowdfunding στην αγροδιατροφή στην Ευρώπη](#)
- [Indiegogo: Εκστρατείες Crowdfunding στην αγροδιατροφή](#)
- [Ulule: Εκστρατείες Crowdfunding στην αγροδιατροφή](#)
- [FundedByMe: Εκστρατείες Crowdfunding στην αγροδιατροφή](#)
- [WhyDonate: Εκστρατείες Crowdfunding στην αγροδιατροφή](#)

Μπορείτε να ψάξετε στις παραπάνω πλατφόρμες για περισσότερες μελλοντικές καμπάνιες crowdfunding στον αγροδιατροφικό τομέα.

6. Πλατφόρμες Crowdfunding στην περιοχή σας

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πλατφόρμες crowdfunding που υποστηρίζουν επιχειρηματικές ιδέες από διάφορους τομείς. Υπάρχουν πολλές επιλογές διεθνών πλατφορμών crowdfunding που μπορεί να είναι διαθέσιμες στην τοπική σας γλώσσα, καθώς και τοπικές πλατφόρμες που υποστηρίζουν την τοπική σας αγορά.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα για την περιοχή σας για να εξερευνήσετε την πλατφόρμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας με τον καλύτερο τρόπο. Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μία γνωστή πλατφόρμα διαθέσιμη στα Ελληνικά:

- [JumpStart Greece](#) (στα Ελληνικά)
- [Kickstarter](#) (στα Αγγλικά)
- [IndieGoGo](#) (στα Αγγλικά)

7. Περισσότερες πληροφορίες

Ακολουθεί μια λίστα με πηγές όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερείς απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με το crowdfunding:

- [Τι είναι το crowdfunding \(Άρθρο στο developgreece.com\)](https://developgreece.com)
- [Guide on Crowdfunding, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Official website of the EU](#) (στα Αγγλικά)
- [Crowdfunding Platforms, The Balance Small Business](#) (στα Αγγλικά)
- [10 Best Crowdfunding Platforms in Europe \(2022\), WhyDonate blog](#) (στα Αγγλικά)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, “[Food sustainability and crowdfunding: the role of Internet](#)”, Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), Chania, Greece, 21-24 September 2017. (στα Αγγλικά)
- Isidora Lj. Ljumović, Vladan D Pavlovic, Goranka R. Knežević, [Financing agri-food business in the Mediterranean area through crowdfunding: Do environmental issues matter?](#) New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 n. 3. (στα Αγγλικά)

